

O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TARAQQIYOT

Choriyeva N.K.

Buxoro davlat universiteti
Iqtisodiyot va Turizm fakulteti o'qituvchisi

Ashurova Z.O.

Buxoro davlat universiteti
Iqtisodiyot va Turizm fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082752>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy tendentsiyalar va O'zbekistonda iqtisodiy sohani rivojlantirish istiqbollari tadqiq etilmoqda. iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xususiy sektorni rivojlantirish, investisiya muhitini yaxshilash va aholi farovonligini oshirish masalalariga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, iqtisodiy tizimlar, resurslar, talab, aksioma, xarajat, rivojlanish strategiyasi.

Iqtisodiyot - bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilishni o'rganadigan fan. Bu odamlar va jamiyatlar o'z ehtiyojlarini qondirish uchun cheklangan resurslar sharoitida qanday tanlov qilishlarini tasvirlaydi.

Iqtisodiyot fan sifatida o'zining asosiy bo'limlariga ega . Bularga mikroiqtisodiyot kiradi, u uy xo'jaliklari va firmalar kabi alohida iqtisodiy agentlarning xatti-harakatlarini o'rganadi; iqtisodiyotni yaxlit holda o'rganuvchi makroiqtisodiyot yalpi ichki mahsulot, ishsizlik darajasi, inflyatsiya kabi umumiy ko'rsatkichlarni birlashtiradi; Xalqaro iqtisodiyot o'z navbatida mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni o'rganadi.

Asosiy iqtisodiy tizimlarga bozor iqtisodiyoti kiradi, u resurslarga xususiy mulkchilik va erkin narx belgilashga asoslangan; buyruqbozlik iqtisodiyoti, bu esa o'z navbatida resurslarga davlat egaligi va markaziy rejalashtirishga asoslanadi; bozor va buyruqbozlik iqtisodiyoti elementlarini birlashtirgan aralash iqtisodiyot.

Iqtisodiyotning asosiy tushunchalarini ko'rib chiqish mumkin: resurslar - tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan barcha narsalar; ehtiyojlari, to'g'rirog'i, odamlarning hayotiy ehtiyojlari va istaklarini qondirish istagi; tovarlar - odamlarning ehtiyojlarini qondira oladigan barcha narsa; cheklangan resurslar sharoitida tovarning qiymati yoki qiymatini o'lchash; talab - xaridorlarning mahsulot yoki xizmatni sotib olish istagi va qobiliyati; taklif, ya'ni sotuvchilar bozorda ma'lum narxda taklif qilishga tayyor

bo'lgan tovar yoki xizmat miqdori; shuningdek, bozor muvozanati, ya'ni. talab va taklif teng bo'lgan bozor sharoiti.

Iqtisodiyotda iqtisod aksiomasi tushunchasi mavjud. Iqtisodiyot aksiomalari isbot talab qilmaydigan, yolg'on gapiradigan asosiy qoidalardir barcha iqtisodiy nazariyaning asosi. Ular cheklangan resurslar sharoitida odamlar va iqtisodiy tizimlarning xatti-harakatlarining asosiy tamoyillarini tavsiflaydi. Iqtisodiyotning asosiy aksiomalariga quyidagilar kiradi:

Cheklangan resurslar , aniqrog'i, odamlar va jamiyat uchun mavjud resurslar cheklangan. Bu shuni anglatadiki, barcha odamlarning ehtiyojlarini to'liq qondirish mumkin emas. Odamlar va jamiyat doimo cheklangan resurslardan qanday samarali foydalanishni tanlash muammosiga duch keladi.

Ratsionallik. Odamlar va xo'jalik sub'ektlari o'zini oqilona tutadilar, ya'ni mavjud cheklovlarni hisobga olgan holda o'z foydalarini maksimal darajada oshirishga intiladilar. Bu shuni anglatadiki, odamlar ma'lum sharoitlarda ularga eng katta foyda keltiradigan harakat yo'nalishlarini tanlashadi.

Tanlov narxi. Har bir tanlovning imkoniyat qiymati bor. Bu inson boshqa narsa foydasiga tanlov qilganda nimadan voz kechishining qiymati. Qaror qabul qilishda odamlar nafaqat tanlangan variantning bevosita foydasini, balki imkoniyat narxini ham hisobga olishlari kerak.

Tanlov erkinligi. Odamlar va iqtisodiy agentlar tanlash erkinligiga ega bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, ular boshqalar tomonidan majburlanmasdan o'zlari qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Tanlov erkinligi bozor iqtisodiyotining samarali faoliyat yuritishining asosiy shartlaridan biridir.

Talab va taklif o'rtasidagi bog'liqlik. Mahsulot yoki xizmat narxi talab va taklif o'rtasidagi bog'liqlik bilan belgilanadi. Mahsulot yoki xizmatga talab qanchalik yuqori bo'lsa, uning narxi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Mahsulot yoki xizmat qancha ko'p taklif qilinsa, uning narxi shunchalik past bo'ladi.

Iqtisodiyotning qanday ishlashini tushunishda iqtisod aksiomalari muhim rol o'ynaydi. Ular bizga ko'plab iqtisodiy hodisalarni tushuntirish va kelajakda voqealar qanday rivojlanishi haqida bashorat qilish imkonini beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiyotning aksiomalari har doim ham mutlaqo to'g'ri emas. Ular real dunyoning soddalashtirilgan modelini ifodalaydi. Ba'zi hollarda odamlar o'zini oqilona tutmasligi mumkin, tanlov nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, siyosiy va boshqa omillar bilan ham cheklanishi mumkin.

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda barqaror o'sish va jadal rivojlanishni namoyish etmoqda. 2023-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 6 foizga o'sdi, bu MDH mamlakatlaridagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqoridir. YaIM o'sishi 2024 yilda 5,3% bo'lishi kutilmoqda. 2023 yilda inflyatsiya darajasi 8,8 foizga tushdi, bu so'nggi 7 yildagi eng past ko'rsatkichdir. Mamlakatda ishsizlik darajasi bir necha yil ketma-ket pasayib bormoqda va 2023 yilda 8,2% ni tashkil etdi. 2023-yilda o'rtacha oylik ish haqi 2020-yilga nisbatan 18 foizga oshdi. Mamlakatda qashshoqlik darajasi bir necha yil ketma-ket pasayib bormoqda va 2023 yilda 12,7 foizni tashkil etdi.

Iqtisodiyotni liberallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar izchil davom etayotganini ham qayd etish lozim. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xomashyo eksportiga qaramlikni kamaytirish choralari ko'rilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotining yana bir muhim jihati shundaki, O'zbekiston iqtisodiyoti yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Kelgusi yillarda yalpi ichki mahsulotning o'sishi yiliga o'rtacha 5-6 foizni tashkil etishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumati o'z oldiga 2030-yilga borib o'rtadan yuqori daromadli davlatga aylanish maqsadini qo'ygan.

O'zbekiston Respublikasini 2030 yilgacha iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Strategiya bu kelgusi 7 yil ichida O'zbekistonning yangi iqtisodiyotini yaratish bo'yicha **ustuvor yo'nalishlar** va **aniq chora-tadbirlar** belgilab beruvchi **yo'l xaritasi**. Strategiya O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi UP-158-son qarori bilan tasdiqlangan. Strategiyaning maqsadlari barqaror iqtisodiy rivojlanish orqali o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar qatoriga qo'shilishga erishish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga javob beradigan ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimini yaratish; barqaror iqtisodiy o'sish va daromadlarni adolatli taqsimlash orqali aholi farovonligini ta'minlash; qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish; atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish.

barqaror o'sish va **ijobiy yutuqlarga erishilayotganiga** qaramay, O'zbekiston iqtisodiyoti uning yanada rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan qator **muammolarga duch kelmoqda**. O'zbekistondan asosan paxta, tabiiy gaz va boshqa mahsulotlar eksport qilinadi. Bu esa mamlakat iqtisodini jahon xomashyosi narxlarining o'zgarishiga qarshi himoyasiz qiladi. O'zbekistonda xomashyodan yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish yetarli darajada rivojlanmagan. Bu mamlakat daromadlarining bir

qismini yo'qotishiga olib keladi. Biznes ruxsatnomalarini olishning murakkab va uzoq davom etayotgan tartiblari investitsiyalarni to'xtatib qo'ymoqda. Qolaversa, korrupsiya xususiy sektor rivojiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biridir. Kichik va o'rta korxonalar o'z biznesini rivojlantirish uchun kredit olishda qiynalmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimi mehnat bozori talablariga to'liq javob bermaydi. Ta'lim muassasalari bitiruvchilari zamonaviy sharoitlarda ishlash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va bilimlarga ega emaslar. O'zbekistonda iqtisodiyotning qator tarmoqlarida malakali kadrlar yetishmasligi keskin sezilmoqda. O'zbekistondagi avtomobil yo'llari, temir yo'llar va boshqa transport infratuzilmalarining holati ko'p narsani orzu qiladi. Bu biznes xarajatlarini oshirib, o'zbek tovarlarining jahon bozorlarida raqobatbardoshligini pasaytiradi. O'zbekistonda internetdan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Bu innovatsiyalar va elektron tijoratning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. O'zbekiston iqtisodiyotida davlat sektori yetakchi o'rin tutadi. Bu esa ko'plab korxonalar faoliyatining past samaradorligiga olib keladi va xususiy sektorning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan haddan tashqari tartibga solish biznes xarajatlarini oshiradi va uning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni hal qilish uchun quyidagilar zarur:

1. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, to'g'rirog'i, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish. Xom ashyoni yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarga qayta ishlash uchun sharoit yaratish. Bu eksport daromadlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. **Iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini rivojlantirishni rag'batlantirish:** innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash. Bu O'zbekiston iqtisodiyotining jahon bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

2. Investitsion muhitni yaxshilash. Byurokratik to'siqlarni kamaytirish yoki tadbirkorlik uchun ruxsat olish tartib-qoidalarini soddalashtirish. Mustaqil va samarali korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yaratish. Kichik va o'rta korxonalariga imtiyozli kreditlar va boshqa moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash.

3. Ta'lim tizimini rivojlantirish, ya'ni. ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy ta'lim dasturlari va o'qitish uslublarini joriy etish. Mehnat bozori ehtiyojlariga javob beradigan kasb-hunar ta'limi tizimini yaratish.

4. Infratuzilmani rivojlantirish. Yangi yo'llar, temir yo'llar va boshqa transport infratuzilmasini qurish. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish:** Internetga kirishni kengaytirish va aloqa sifatini oshirish.

5. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish. Davlat korxonalarini xususiyashtirish, bu korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish.

6. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash . Inflyatsiyani past darajada ushlab turish aholi jamg'armalarini saqlab qolishga va investitsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi. **Mas'uliyatli fiskal siyosatni olib borish, ya'ni.** byudjet daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi muvozanatni **saqlash .**

7. Qonun ustuvorligini ta'minlash. Mustaqil va samarali sud tizimini yarating, bu investor va tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiladi. Mustaqil va samarali korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qayimova, Z. (2022). CURRENT STATUS OF DEVELOPMENT OF GLOBALFLOWS OF FOREIGN INVESTMENT. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 24(24).
2. Muhammedrizaevna, T. M., Khakimovna, U. M., Abdullayevna, K. Z., & Bayazovna, G. N. The role of using innovations in improving the competitiveness of goods. Gwalior management academy, 11.
3. Abdullayeva, H. (2023). THE ROLE OF GDP IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 37(37).
4. Igamova, S. (2022). WAYS TO ORGANIZE INNOVATIVE ACTIVITY IN ECONOMIC SECTORS AND INCREASE ITS EFFECTIVENESS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 24(24).
5. Niyozova, I. (2023). МАМЛАКАТИМИЗДА KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 39(39).